

Як вірно зазначив Євген Маланюк: “Ми не маємо майже жодної непоруганої могили наших володарів. Ми не маємо й могили Мазепи. Занадто бо добре ворог, хоч який дикун, знає, що з могил виростають нові паростки історії і могили родять месників великих” [36, 6]. 25 січня 2014 р. високопосадовий священник Московської патріархії у київській церкві виголосив анафему на громадян-учасників Майдану, наклав прокляття і побажав їм різних бід. Взимку і нині в Україні з’являються нові могили. Але з них постає й нова історія оновленої країни.

Примітки

1. Яковенко Н. Нариси історії середньовічної та ранньомодерної України. – К. : Критика, 2006. – 584 с.
2. История Русов или Малой России сочинения Георгия Конисского, Архиепископа Беларускаго. – М. : Университетская типография, 1846.
3. Горобець В., Чухліб Т. Незнайомі Клію. Таємниці, казуси і курйози української історії. Козацька доба // *Горобець В. Життя “за чи “проти” царя.* – К. : Наукова думка, 2004. – 310 с.
4. Нартов В. Найвидатніші гетьмани та кошові отамани України. – Харків : Книжковий клуб, 2007. – 317 с.
5. Ковалевська О. Іван Мазепа у запитаннях та відповідях. – К. : Темпора, 2008. – 200 с.
6. Мазепа – людина й історичний діяч. / Упоряд. Й. М. Чікало. – Асоціація укр. експортерів друкованої продукції; Ритм-ІІ, 1991. – 48 с.
7. Сергійчук В. Кого зрадив гетьман Мазепа. – К. : МП “Фотовідеосервіс”, 1992. – 69 с.
8. Єнсен А. Мазепа: Історичні картини / Пер. зі швед. Іваничук І.; наукова редакція, передм. та прим. Б. Якимовича. – К. : Укр. письменник, 1992. – 205 с.
9. Павленко С. Загибель Батурина 2 листопада 1708 р. – К. : ВД “Києво-Могилянська академія, Українська видавнича спілка”, 2007. – 267 с.
10. Осауленко Л., Засєкін В. Гетьман України Павло Скоропадський 28 квітня 1918 року – 14 грудня 1918 року. – Луцьк, 2003. – Кн. I. – 587 с.
11. Ковалевська О. Іван Мазепа у запитаннях та відповідях. – К. : Темпора, 2008. – 199 с.
12. Маланюк Є. Ясновельможний пан Мазепа – тло і постать. – К. : “Обереги”, 2001. – 45 с.

Травкіна О. І.

Кандидат історичних наук, завідувач відділу
Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

ВОСПОЯ РАДУЙСЯ ТОЯ ЧУДЕСА

(до 330-річчя з часу виходу у світ книги Димитрія (Ростовського) “Руно орошенное”)

У листопаді 1683 р. у друкарні чернігівського Троїцько-Іллінського монастиря вийшла книга Димитрія Туптала “Руно орошенное”, яка набула чималої популярності і згодом перевидавалася декілька раз: 1689 р., 1691 р., 1696 р., 1697 р., 1702 р. В ній описуються чуда чудотворної ікони “Іллінської Богородиці”.

Як відомо, ікона “Іллінська Богородиця” була написана для Іллінської церкви печерного монастиря, заснованого Антонієм Печерським ще у XI ст. Ікону написав 1658 р. чернець Іллінського монастиря Григорій Дубенський, можливо, за походженням з міста Дубно на Волині. У квітні 1662 р., як писав відомий козацький літописець Самійло Величко, “образ” плакав, жаліючи українців “через роздвоєння та чвари” тобто через Руїну, яка розпочалася на Україні після смерті Богдана Хмельницького [1, 18].

Чудотворний образ Іллінської Богородиці, за свідченням Димитрія, врятував печерний монастир від розорення татарами у 1662 р.

У 1695 р. ікона з невеличкої Іллінської церкви при печерах перенесена у великий Троїцький собор. Прославлена чудотворна ікона була оздоблена позолоченими срібними шатами та вставлена у великий кіот, виготовлений коштом гетьмана Івана Мазепи.

Чернігівський архієпископ Лазар Баранович не лише підтримав явлення чудотворної ікони при Іллінському печерному монастирі, записи про її чудеса, але повелів їх надрукувати, прагнучи широкої популяризації Іллінської Богородиці. Цю справу він доручив талановитому

письменнику Дмитрію Тупталу, запросивши його до Чернігова як проповідника, а згодом “повелевши йому написати “книгу “Руно орошенное” [2, 259]. Дмитрій зібрав відомості про чуда ікони “Іллінської Богородиці”, які спочатку були надруковані у 1677 р. у новгород-сіверській друкарні під назвою “Чуда Девы Марии” українською мовою. У 1683 р. опис чудес ікони виходять під назвою “Руно орошенное” у друкарні Троїцько-Іллінського монастиря церковнослов'янською мовою і містять 24 “чуда”, відповідно до кількості годин на добу.

Назву книги Дмитрій взяв із Акафіста Богородиці, оскільки “Пречисту Діву в Акафісті Церква руном називає”, а ікона “Іллінської Богородиці” слізьми “оросалася”, тобто плакала. Тож назва “Руно орошенное” символізує ікону “Іллінська Богородиця”. Це видання містить посвяту чернігівському архієпископу Лазарю Барановичу, а видання 1696 р. – гетьману Івану Мазепі, другий варіант цього видання – цареві Петру I. Видання 1696, 1697, 1702 рр. доповнені “чудами” за 1692–1696 рр.

У передмові до видання 1696 р. вміщено розповідь про прихід Антонія до Чернігова та заснування Іллінського монастиря, написання ікони “Іллінська Богородиця” [3, 34]. Перше “чудо” сповіщає про те, що ікона “Іллінська Богородиця” з 16 по 24 квітня 1662 р. плакала, друге – про напад татар 1662 р. на Іллінський монастир і врятування монастиря силою Пречистої Диви [3, 37, 39]. Далі наводяться “чуда” про зцілення мешканців як Чернігова, так і його округи та інших місць, в тому числі відомого мецената та благодійника генерального обозного Василя Дуніна-Борковського, дочки Марії наказного чернігівського полковника Леонтія Полуботка, а також міщан, селян, сиріт, ченців, чоловіків, жінок, дітей. Описи чудес лаконічні та конкретні, мають характер документальних свідчень, містять імена, походження зцілених людей, відомості про хвороби, дати чудотворень та зцілень.

У книзі вміщені не лише “чуда”, а за традиціями тогочасної морально-дидактичної літератури після кожного “чуда” додається бесіда, повчання та пролог, написані натхненно та піднесено. Здається, що приклади зцілення (до речі, викладені досить стисло, лаконічно), були лише приводом до написання розлогих, емоційно забарвлених повчань. Кожному такому розділу автор дав відповідну поетичну назву: “Роса любве”, “Роса захищення”, “Роса странным утешения” тощо, оскільки “Чудодейственная благодати Роса от чудотворнаго ея Образа истекающа” [3, 37]. У бесідах письменник досить майстерно розвиває, конкретизує тему відповідного “чуда”, а оскільки йдеться, переважно, про зцілення хворих людей, то автор зупиняється на хворобах, гріхах, про допомогу в біді Богородиці, її благодаті, яка витікає з чудотворної ікони. У повчаннях автор наставляє на шлях істини, роздумує про тілесну і душевну сліпоту, про причини хвороб, про сім смертних гріхів, про Божі заповіді.

До речі, у віршованому “Догмате пресвятой Богородици”, який передує викладу “чуд”, автор називає Богородицю зачату без гріха [3, 36], тобто, як і інші тогочасні українські церковні інтелектуали, дотримується догмату католицької церкви про непорочне зачаття Диви Марії (consercio immaculata)*.

У прологах Дмитрій ілюструє порушену тему прикладами з життя праведників, демонструючи при цьому чималу ерудицію, яка в повній мірі проявиться в його знаменитих “Житіях святих”. Молодий автор, випускник Києво-Могилянського колегіуму, залучає широке коло джерел, послуговується творами отців церкви, античними, християнськими авторами. Найбільше посилянь у тексті на Святе Письмо, акафісти. Серед творів отців церкви зустрічаються посилання на Іоанна Златоуста, Григорія Богослова, св. Августина, св. Ієроніма, Амвросія Медіоланського, св. Афанасія, св. Кипріяна, Феоділакта, св. Феодорита, Петра Дамаскіна, св. Макарія Єгипетського, св. Калліста, Іоанна Ліствичника, Петра Хризолога, “Октоїх” Іоанна Дамаскіна, “Великий покаянный канон” Андрія Критського, його ж “Слово на Успение Пресвятыя Богородицы”. Використовує автор книгу візантійського письменника Пилипа Монотропа “Діоптру”, “Цветник”, очевидно, священноінока Дорофея, “Житіє Саввы” (Освященного), “Житіє свт. Марії Єгипетскія”.

* Культ Диви Марії, який отримав велике розповсюдження в Західній Європі, знайшов своє логічне завершення в католицькому догматі про те, що Богородиця була зачата без гріха, відокремлена від первородного гріха, була з першої хвилини чиста та непорочна.

Послугується Дмитрій Туптало і вітчизняними джерелами. Так, зокрема розповідаючи про заснування печерного Іллінського монастиря в Чернігові преподобним Антонієм, Дмитрій посилається на Києво-Печерський патерик, а також на Афанасія Кальнофойського, очевидно, на його працю “Тератургиму”.

Все це, а також майстерність письменника, який вмів використовувати прийоми пишного барокового красномовства: метафори, порівняння, символи та алегорії, різні риторичні прийоми, думається, багато в чому забезпечили популярність книги “Руна орошеного”, яка була, мовлячи сучасною мовою, бестселером свого часу. 2003 р. в Росії вийшов адаптований переклад книги. Настав час видати книгу “Руно орошенное” українською мовою.

Примітки

1. *Величко С.* Літопис / Перекл. з книжкової української мови В. О. Шевчука. – К. : Дніпро, 1991. – Т. 2. – 640 с.
2. *Каменева Т. М.* Черниговская типография, её деятельность и издания (1648–1818 гг.) // Труды Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. – М. : Изд. Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, 1959. – Т. III. – С. 224-384.
3. Дмитро Туптало “Руно орошенное” (Підготовка тексту, передмова та коментарі Олександра Тарасенка) // Сіверянський літопис. – 2009. – № 1. – С. 30-50; № 2-3. – С. 206-227.

Петренко І. М.

Доктор історичних наук, професор
Вищий навчальний заклад Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”

ШЛЮБНО-СІМЕЙНІ ВІДНОСИНИ ПРАВОСЛАВНИХ МИРЯН XVIII ст. НА СТОРІНКАХ ПРАЦЬ ІСТОРИКІВ ДОРЕВОЛЮЦІЙНОГО ПЕРІОДУ (XIX ст. – 1917 р.)

Стрімкий розвиток досліджень з історії шлюбу, сім’ї та пов’язаних з ними інших сфер приватного життя, який пережила західна історична наука в останні півстоліття, лише незначною мірою торкнувся історіографії України. Спеціальних узагальнюючих розвідок з історії шлюбно-сімейних відносин мирян у XVIII ст. у вітчизняній історіографії досі немає, проте окремі аспекти цієї проблеми розглядалися в працях дореволюційних дослідників. Їхня сукупність дозволила визначити стан і особливості розробки проблеми, з’ясувати основні тенденції її розвитку.

Дослідницька традиція шлюбно-сімейних відносин мирян XVIII ст. починається ще на початку XIX ст., коли з’явилися праці народознавців, які виявили інтерес до сім’ї, сімейного побуту, звичаєвого права загалом. У першій половині XIX ст. була закладена традиція письмової фіксації родинних обрядів, тим самим сформувався “фольклорно-етнографічний напрям” у дослідженні проблеми. Зокрема традиції укладання шлюбу і формування сім’ї знайшли відображення в роботі О. Терещенка [1], присвяченій народній побутовій культурі.

Пік найвищого інтересу до повсякденності припадає на останню третину XX ст. Однак окремі аспекти повсякдення стали предметом інтересу істориків другої половини XIX ст. Тоді з’явилися праці, присвячені побуту, моральності, звичаям народу, зокрема роботи М. І. Костомарова з етнології українського народу [2]. Учений звернувся до зовнішнього, предметно-матеріального боку життя, більше акцентував увагу на тому, що і як було прийнято робити, ніж на тому, які установки свідомості, моральні цінності стояли за певними вчинками і діями.

Серед дореволюційних дослідників шлюбно-сімейних відносин українців слід назвати студії видатного історика народницької течії, етнографа, правознавця, археографа й архівіста, блискучого знавця звичаєвого права О. І. Левицького [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. Учений завдяки участі у різних археографічних комісіях спромігся зібрати велику кількість документів і на цій основі провів глибокі дослідження народного побуту і соціальних відносин в українському суспільстві в XVI–XVIII ст. Серед багатьох малодосліджених проблем історії України минулих епох увагу О. І. Левицького привернули питання родинних відносин, які до нього вивчалися переважно в фольклорно-етнографічному аспекті. Частина праць О. І. Левицького при-

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародної наукової конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськомовні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботові: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспомя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсонiївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

- АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014